

A IDEOLOGIA NOS MANUAIS ESCOLARES

Jorge Valadares - Universidade Aberta

jvalad@univ-ab.pt

Resumo

À luz do construtivismo, o conhecimento científico, mesmo o que é característico das chamadas ciências exactas, não pretende traduzir um retrato fiel e indiscutível dos objectos/acontecimentos sobre os quais incide, sendo reconstruído sempre que os critérios de coerência ou de verificabilidade experimental são beliscados. Por outro lado, a razão (estrutura intelectual) de cada ser humano não é pura, antes está «contaminada» por sentimentos, emoções e paixões, fruto da sua experiência de vida. Ele vai reestrurando progressivamente os seus esquemas acerca do mundo à medida que a sua experiência vai evoluindo, mas há uma inércia intelectual grande que, além do mais, é fruto da própria «contaminação» do intelecto.

Não admira, pois, que os autores dos manuais escolares, influenciados pelas suas experiências de aprendizagem antes e durante a concepção dos mesmos, apresentem divergências quanto ao modo de encararem a ciência e, por influência destas divergências epistemológicas, no modo de abordarem os conceitos.

Neste trabalho serão apresentados alguns tipos de divergências epistemológicas, bem como exemplos de concepções físicas apresentadas de modo diferente em manuais portugueses e estrangeiros, e discutir-se-ão de um modo necessariamente breve possíveis consequências que daí advêm para a aprendizagem dos alunos.

Ciência facto versus ciência processo

O matemático e humanista Bento de Jesus Caraça referia-se, já em 1941, a duas atitudes face à Ciência⁽¹⁾:

Ou se olha para ela tal como vem exposta nos livros de ensino, como coisa criada, e o aspecto é o de um todo harmonioso, onde os capítulos se encadeiam em ordem, sem contradição. Ou se procura acompanhá-la no seu desenvolvimento progressivo, assistir à maneira como foi sendo elaborada, e o aspecto é totalmente diferente - descobrem-se hesitações, dúvidas, contradições, que só um longo trabalho de reflexão e apuramento consegue eliminar, para que logo surjam outras hesitações, outras dúvidas, outras contradições.

Descobre-se ainda qualquer coisa mais importante e mais interessante: no primeiro aspecto, a Ciência parece bastar-se a si própria, a formação dos conceitos e das teorias parece obedecer só a necessidades interiores; no segundo caso, pelo contrário, vê-se toda a influência que o ambiente da vida social exerce sobre a criação da Ciência.

A ciência, encarada assim, aparece-nos como um organismo vivo, impregnado de condição humana, com as suas forças e as suas fraquezas e subordinado às grandes necessidades do homem na sua luta pelo entendimento e pela libertação; aparece-nos, enfim, como um grande capítulo da vida humana social.

Mais ou menos na mesma altura em que Bento Caraça escrevia estas palavras, o «pai do construtivismo», Jean Piaget, distinguia com toda a clareza entre o conhecimento encarado como *facto* e encarado como *processo* ou *devir*. E afirmava que os professores deveriam deixar de encarar o conhecimento como *facto*, para passar a encará-lo como um processo, com as suas duas grandes facetas, a histórica, como obra do ser humano em geral, e a individual, como uma construção de cada ser humano em particular.⁽²⁾

Todos os que há muitos anos estamos ligados ao ensino das ciências em Portugal, sabemos que os manuais de ensino continuam a considerar a ciência como um facto e não como um processo ou devir. A imagem que transmitem da ciência ao aluno é a de um todo harmonioso em que o que está sabido está sabido, é indiscutível e autosuficiente, responde apenas a necessidades interiores mais ou menos pitagórico-platónicas de determinadas mentes iluminadas e geniais, pouco ou nada tem que ver com a sociedade e as glórias e fraquezas desta. Não são precisos exemplos concretos. Quantas e quantas vezes a abordagem de um conceito não vai além de uma simples definição com base em meia dúzia de palavras ou numa fórmula, esquecendo-se toda a evolução desse conceito até ao seu estado actual (todos os conceitos, número, massa, energia, espaço, tempo, evolução, Terra, derivada, etc., têm a sua história...) e transmitindo a ideia errada de que o conceito surgiu de um modo estático, fica definitivamente encerrado, e jamais será posto em causa e substituído por um conceito mais evoluído. Os estudantes ficam com uma imagem absolutamente deturpada da ciência, tal como muitos de nós ficámos quando a estudámos em manuais do passado. Neste aspecto, a grande ruptura com o passado continua adiada.

Mas o problema é mais complexo e não é só nosso, como veremos a seguir.

A ideologia neopositivista

Num artigo publicado há 20 anos, Erwin Marquit debruçou-se sobre alguns dos manuais mais adoptados nos Estados Unidos no ensino da Física.⁽³⁾ Verificou que existiam divergências quanto aos pontos de vista filosóficos. E estas divergências já não têm que ver apenas com o modo como a ciência é encarada - facto ou processo, mas na ideia filosófica que possuem ou pelo menos transmitem os autores acerca do conhecimento científico.

Assim, Marquit detectou que o ponto de vista filosófico mais patente nos manuais americanos que analisou é o **neopositivismo lógico** ou **empirismo lógico**⁽⁴⁾.

Ainda que hoje esta filosofia tenha sido posta em causa por todos os pensadores construtivistas, a sua influência na educação científica foi tal que algumas das suas linhas de força continuam a estar no espírito de muitos professores e autores de livros científicos.

Uma das «nuances» desta filosofia positivista é o **operacionalismo**⁽⁵⁾.

Para além do *pragmatismo* e do valor estritamente funcional da ciência que tem sido por demais destacado pelos autores de manuais escolares, em detrimento de outros aspectos adiante referidos, e que nem se dão conta de que o ceticismo inerente a essa posição é incompatível com muitas das afirmações que fazem, há autores como Halliday e Resnick, que assumem claramente uma visão operacionalista ao escreverem, por exemplo, a seguinte frase num dos seus muito divulgados livros de Física publicado em 1974:

Um ponto de vista é que se considera dada a definição de uma grandeza física quando foram especificados os procedimentos para a sua medição. Este é um ponto de vista chamado *operacional* porque a definição consiste basicamente num conjunto de operações laboratoriais que conduzem a atribuir-lhe um número seguido de uma unidade.

Analisando a edição mais recente desse livro, que tem mais um co-autor, Jearl Walker, essa frase já não aparece, mas a ideologia mantém-se, agora mais mascarada. Com efeito, os autores iniciam o seu curso imediatamente com a medição das «coisas» e na página 9 escrevem que

a Física é baseada na medição das grandezas físicas e nas mudanças das grandezas físicas que ocorrem no nosso universo.

Marquit cita outros autores conhecidos, como por exemplo Sears, Zemansky e Young, como revelando também pontos de vista semelhantes, e dá exemplos.

A ideologia materialista dialéctica

Uma outra filosofia que tem tido largas repercussões em autores de livros científicos é o **materialismo dialéctico**. O materialismo dialéctico foi o resultado de um dos dois grandes caudais de pensamento filosófico que nasceram da obra de Hegel⁽⁶⁾.

Para um materialista dialéctico, o estudo do mundo físico identifica-se com o estudo da matéria, nas suas mais variadas formas e interacções, bem como às suas mudanças e transformações. Em última análise todo o conhecimento se inicia na matéria, daí a dificuldade em definirmos esta de um modo estreito.

Alguns autores assumem, mais ou menos inconscientemente, posições materialistas dialécticas, como sucede com Kenneth Ford que escreve o seguinte na sua obra *Classical and Modern Physics*:

A Física, antigamente chamada filosofia natural, é a disciplina científica mais directamente preocupada com as leis fundamentais da Natureza (...) ela é o estudo da matéria e do movimento (...) e também o estudo da matéria e das suas interacções. (cit de Marquit, p. 786).

Quando um autor identifica a ciência do mundo físico com o estudo da matéria e das suas transformações, dum mundo em evolução permanente, sem reforçar muitos outros aspectos não materialistas dessa ciência, está, consciente ou inconscientemente, a ter uma visão mais ou menos próxima do materialismo dialéctico.

A ideologia sensista

As duas posições filosóficas anteriores são ambas marcadamente empiristas, e pouca diferença fazem do **empiriocriticismo** de Avenarius e Mach no que respeita ao problema da origem do conhecimento, ainda que marcadamente distintas deste no que respeita ao problema da essência e da validade do conhecimento. Esta forma de empirismo também influenciou e continua a influenciar o ensino da ciência. Segundo os empiriocriticistas, se não existissem percepções sensoriais não existiria ciência.

O mundo consiste de cores, sons, temperaturas, pressões, espaços, tempos, etc...(...) Que o mundo é a nossa sensação não pode ser questionado" (Mach, cit. de Bradley, p. 35).

Esta crença no poder dos sentidos transformou Mach num céptico do conhecimento fundamentado na especulação da mente humana (nos chamados «saltos no escuro») a ponto de nunca acreditar na existência dos átomos, já que na sua vida não se tornou possível ter sensações vindas directamente a partir deles.

Toda a abordagem do ensino das ciências que privilegia os sentidos como origem do conhecimento, a velha ideia empirista de que «não há nada no intelecto que não tenha passado pelos sentidos», esquecendo que no processo de conhecimento estão envolvidas, para além das componentes empíricas ou estímulos do mundo exterior, também componentes racionais ou ideias, que à mais simples das percepções está associado "um conjunto de quadros lógico-matemáticos que engloba classificações, ordenações, funções, etc., sem os quais não seriam possíveis as leituras perceptivas" (Piaget, 1986, p. 89), poderá ter subjacente uma filosofia sensista como esta.

Um exemplo de uma visão claramente sensista é a que é traduzida por uma frase de Jay Orear de que "uma pessoa é tão pesada quanto se sente"⁽⁷⁾.

A ideologia dogmático-realista

No que respeita ao problema da essência e do alcance do conhecimento científico, há também várias posições filosóficas, umas mais realistas, outras mais idealistas, umas mais dogmáticas, outras mais cépticas⁽⁸⁾.

Uma visão dogmática da ciência é hoje epistemologicamente inaceitável. Se o teorema da incompletude de Godel nos impede o absolutismo do próprio pensamento matemático, que é o suporte de todo o conhecimento do mundo físico, depois de conhecermos a complexidade dos fenómenos turbulentos, caóticos e dos fenómenos da vida em que a contaminação da razão torna inevitável a imprevisibilidade, como aceitar discursos em que

o mundo físico surge como cognoscível em toda a sua plenitude e a ciência surge como a procura do conhecimento autêntico do mundo?

Mas muitos estudantes, mesmo após muitos anos de aprendizagem da ciência do mundo físico, ficam com uma visão demasiado dogmática da mesma, devido ao ensino que tiveram.

Um exemplo altamente sugestivo de uma ideologia realista é o da distinção entre *peso real* e *peso aparente*. O peso do corpo no ar é considerado real. Real porquê? O peso do corpo na água é considerado aparente. Aparente porquê? Qual é a diferença em termos conceptuais? E, mesmo no vazio, terá algum significado falar-se em peso real ou em peso absoluto? Não é verdade que, existindo várias definições de peso (quadro da página 6) com todo o seu carácter dogmático, poderão surgir diversos pesos com efeitos reais diferentes em experimentadores diferentes consoante a definição?

A experiência de contacto com muitos físicos e professores de física e uma modesta pesquisa feita com professores de Física conduziu o autor deste trabalho à afirmação de que nessas comunidades assentaram ideias demasiado realistas e empiristas (Valadares, 1995, p. 241).

A ideologia causalista

Passando por cima da *ideologia absolutista*, em que é privilegiada uma visão absolutista de determinadas grandezas como o peso (o peso absoluto!), a velocidade (velocidade absoluta e relativa!) e a aceleração (é absoluta!) e da sua antítese, a *ideologia relativista*, traduzida, por exemplo, por afirmações e/ou sugestões de que todo o conhecimento é relativo, de que todas as afirmações científicas têm um valor relativo, de que todas as definições da mesma grandeza são igualmente válidas, etc.. (atenção que com um relativismo exagerado cai-se muitas vezes num cepticismo inaceitável), vou referir-me rapidamente a uma *ideologia causalista*. Para Aristóteles, uma explicação científica era necessariamente uma explicação causal⁽⁹⁾. Ainda hoje, mesmo sem referir a palavra causa, há muitos discursos sobre a ciência que têm subjacente uma visão causalista inaceitável. Particularmente a propósito da força e da energia, surgem muitas afirmações nos manuais que têm por trás essa ideologia. Por exemplo, esta afirmação: "As diversas máquinas, os relógios, os automóveis, etc. funcionam por que possuem energia". Ou esta: "A força é a causa do movimento do corpo."

As leis físicas não determinam o comportamento dos corpos mas apenas limitam a possibilidade de ocorrência desses comportamentos. Quer dizer: Acreditamos que não há comportamentos dos corpos que violem as leis da Física, mas todos os comportamentos que as não violam são possíveis. E nunca saberemos porque ocorre um acontecimento ou qualquer outro cientificamente possível e igualmente provável.

Se não existisse o atrito, o carro andaria mesmo que não lhe fosse fornecida qualquer energia, e o corpo mover-se-ia mesmo que não actuasse qualquer força. A força potente ou a energia recebida são tão responsáveis quanto a força resistente ou a energia cedida pelo estado cinético do carro.

A ideologia do método científico

Terminamos com uma das ideologias mais vulgares, mesmo entre os cientistas: a *ideologia do método científico*, que umas vezes se condunde com *método experimental*, outras vezes com o método empírico indutivista. Esta ideologia tem profundas raízes históricas, sendo muitas vezes atribuída à lógica empírico-indutivista de Francis Bacon e ao erro histórico de se considerar Galileu, um dos grandes fundadores da ciência moderna, como tendo utilizado um tal método para efectuar as suas descobertas científicas.

Quantos livros não encheram páginas a falar de um método científico -ficou conhecido na gíria como o **OHERIC** (**O**bservação, **H**ipótese, etc.) que pura e simplesmente não existe?⁽¹⁰⁾

Conclusão

A este trabalho está subjacente uma visão construtivista de acordo com a qual o pensamento e a acção estão enredados numa complexa interacção dialéctica durante qualquer processo de construção do conhecimento. Não se trata de uma dialéctica metafísica, mas de uma dialéctica metodológica em que estabilidade e revisibilidade do conhecimento não são incompatíveis.

Quando aqui se refere a palavra pensamento, inclui-se nela não só os pontos de vista culturais e filosóficos básicos que estão subjacentes a esse pensamento como toda a idiossincrasia que o influencia.

Por isto e não só (há condições meramente circunstanciais também envolvidas), parece inevitável que nos manuais escolares surjam várias afirmações que traduzem ideologias assumidas. O problema coloca-se quando elas são assumidas de modo tão inconsciente que conduzem a contradições. Estas contradições ideológicas dão origem não só a imagens deturpadas e confusas da natureza da ciência, como têm implicações na abordagem dos conceitos e das metodologias ao nível das estratégias de ensino. Contribuem, pois, para que os alunos não só acabem por ficar com uma visão deturpada da ciência como sejam confundidos do ponto de vista conceptual, o que não deixa de ser um estímulo à aprendizagem mecânica ou rotineira da mesma.

O quadro que se apresenta na página seguinte é um dos vários exemplos susceptíveis de serem apresentados para ilustrar esta incoerência conceptual de origem ideológica, pois mostra-nos cinco definições diferentes de peso que aparecem nos manuais. Verifica-se que elas são todas distintas e que alguns manuais adoptam mais do que uma. Não é difícil ver que estão subjacentes algumas das ideologias referidas.

Duas sugestões finais:

1ª - Que os professores e, particularmente os autores de manuais, enriqueçam bastante a sua formação histórico-epistemológica.

2ª - Que baseiem o seu trabalho no *Vê de Gowin* ou *Vê epistemológico* (Gowin é um filósofo da Ciência americano construtivista, professor na universidade de Cornell). Este instrumento (que se apresenta na página 7) tem subjacente uma visão actual acerca da natureza e construção do conhecimento. Não tem a pretensão de traduzir um «método científico» que a nada conduz, antes transmitir uma imagem construtivista da ciência e contribuir para a facilitação da sua aprendizagem por parte dos alunos.

Concepção de peso	Obras consultadas que a adoptam
<p>Força gravitacional, força da gravidade, ou força atractiva da Terra, $\vec{P} = m\vec{g}$, onde \vec{g} representa o vector campo gravítico terrestre.</p>	<p>Ohanian, 1994, p. 94; Fishbane et al., 1993, pp. 126, 127 Young, 1992, p. 94; Blatt, 1992, p. 55; Serway, 1992, p. 103; Benson, 1991, p. 84 e 85; Gettys, Keller e Skove, 1989, p. 89; Cutnell e Johnson, 1989, p. 81; Tipler, 1976, p. 83; • Martindale et al., 1992, p. 105; • Manuais portugueses: I, p. 70; II, p. 212; III, p. 51;</p>
<p>Força responsável pela aceleração da gravidade, \vec{g}, com que o corpo cai para a Terra (a aceleração da gravidade, g, não tem exactamente o mesmo valor numérico do campo gravítico terrestre, devido ao movimento de rotação da Terra, mas a diferença entre ambos não é considerada).</p>	<p>Tipler, 1976, p.88; Young, 1992, p. 94; Fishbane et al., pp. 126,127; Blatt, 1992, p. 55 Manuais portugueses: IV, p. 111</p>
<p>Força igual ao produto da massa pela aceleração com que o corpo cai livremente no referencial da pessoa que mede o peso.</p>	<p>Keller, Gettys e Skove, 1993, p. 99</p>
<p>Acção ou força aplicada no suporte ao qual o corpo está ligado (está, pois, aplicada, for a do corpo).</p>	<p>Orear, 1971, pp. 78, 79.</p>
<p>Força que actua no corpo equivalente à acção no suporte.</p>	<p>Manual português X, p. 230</p>

PARTE CONCEPTUAL

PARTE METODOLÓGICA

NOTAS

(1) No prefácio da 1ª edição da sua magnífica obra, *Conceitos Fundamentais da Matemática*, publicada em 1941. Congratulo-me com o facto de ter sido feita, muito recentemente, uma reedição desta obra por uma excelente editora portuguesa.

(2) Veja-se, por exemplo, Piaget, 1976, p.11. Piaget é mesmo o precursor de um princípio que advoga a existência de um isomorfismo entre o processo de construção do conhecimento físico por cada indivíduo e a construção do conhecimento físico ao longo da história (Valadares, 1995, p. 225).

(3) Alguns dos livros que analisou são de autores consagrados, amplamente divulgados e muito seguros do ponto de vista de doutrina, continuando a publicar reedições e a influenciar em termos epistemológicos outros autores.

(4) O neopositivismo lógico é a filosofia criada pelo chamado Círculo de Viena, fundado, por volta de 1922, por uma pleiade de cientistas e filósofos, entre os quais Rudolf Carnap, Herbert Feigl, Philipp Frank, Kurt Godel, Victor Kraft, Otto Neurath e Friedrich Waismann. Como toda a filosofia positivista, o empirismo lógico é nominalista e fenomenista, atribuindo toda a importância ao conhecimento dos factos, do observável, do verificável experimentalmente.

Segundo os neopositivistas, o trabalho do cientista consiste em experimentar, experimentar muito, a caminho dos factos que traduzem a verdade científica. O que não é tradutível em factos experimentais deve ser banido da ciência. Os neopositivistas consideram a experiência objectiva e determinante, não atribuindo a devida importância ao facto de, face à mesma experiência e aos mesmos dados, poderem surgir interpretações diversas como o fruto de convicções filosóficas e concepções físicas diferentes. Afinal, a experiência é analisada com os «olhos da mente» e esta está suficientemente «contaminada» para tornar utópica a objectividade e o consenso total a respeito da análise das experiências.

Não é uma simples coincidência que esta filosofia da ciência tenha surgido no momento em que se iniciava a divulgação da teoria da relatividade e da teoria quântica.

(5) O operacionalismo foi estabelecida por Bridgman, professor em Harvard (universidade de onde têm partido teorias como a das inteligências múltiplas e a da inteligência emocional, além desta). Alguns dos aspectos mais significativos do operacionalismo são os seguintes:

(6) As grandezas que caracterizam a ciência como a carga eléctrica, a massa, o comprimento, a temperatura, etc. são quantidades abstractas que não apreendemos intuitivamente, mas apenas operacionalmente. São, portanto, apenas definíveis operacionalmente, isto é, como resultado de certas operações.

(7) Assim, por exemplo, o comprimento e a temperatura, como conceitos abstractos, não têm significado. O comprimento de uma régua ou a temperatura de um corpo, medidos em determinadas condições, já adquirem significado.

(8) As leis da natureza são meras relações entre grandezas definidas operacionalmente. Poderão incluir símbolos, como por exemplo o da função de onda, que não são definidos operacionalmente; mas é possível relacionar logicamente estes símbolos com grandezas definíveis operacionalmente.

(9) O papel de uma teoria científica é proporcionar, com base num número mínimo de hipóteses, um máximo de descrições de experiências possíveis.

(10) A questão da «verdade última» das hipóteses, da sua «certeza apodítica» não tem sentido e apenas se coloca o problema do seu valor funcional.

Bibliografia

BAUMAN, R. (1992), *Physics that textbook writers usually get wrong*, The Physics Teacher, vol 30, N° 5 e N° 6.

BRADLEY, J. (1991), *Mach and the philosophy of science*, School Science Review, vol 72, N° 261.

MARQUIT, E. (1978), *Philosophy of Physics in general physics courses*, American Journal of Physics, vol 46, N° 8.

PIAGET, J.,(1976). *Psicologia e Epistemologia*. Lisboa: Publicações Dom Quixote.

VALADARES, J., (1995). *Concepções Alternativas no Ensino da Física à luz da Filosofia da Ciência*, vol II. Lisboa: Universidade Aberta.

MANUAIS ESCOLARES
Estatuto, Funções, História

I ENCONTRO INTERNACIONAL

PROGRAMA E RESUMOS

6-7 NOVEMBRO 1998

UNIVERSIDADE DO MINHO
BRAGA — PORTUGAL